

**РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА МАМЛАКАТ ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ОМИЛИ СИФАТИДА**

Каримова Мафтуна Нурдиновна,

Тошкент давлат аграр университети ассистенти

Хакимов Шерзод Икрам угли,

Химматов Мехрож Сироджиддин угли.

Тошкент давлат аграр университети талабалари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11507212>

Аннотация. Ушбу тезисда республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш борасида амалга оширилаётган тадбирлар ичида мева-сабзавотчиликда агрологистика хизматларини ривожлантириш йўллари қисқача ёритиб берилган. Бу борада юзага келаётган муаммо ва камчиликлар, қўйилган мақсад ва вазифалар, амалга оширилаётган тадбирлар рақам ва кўрсаткичлар орқали ёритиб берилган.

Аннотация. В данной тезисе кратко описаны пути развития агрологистических услуг в плодоовощеводстве среди принимаемых мер по обеспечению продовольственной безопасности страны. Проблемы и недостатки в связи с этим, цели и задачи, предпринятые меры выделены в цифрах и показателях.

Annotation. This thesis briefly describes the ways to develop agro-logistics services in fruit and vegetable growing among the measures taken to ensure food security in the country. The problems and shortcomings in this regard, the goals and objectives, the measures taken are highlighted in figures and indicators.

Калит сўзлар. Озиқ-овқат хавфсизлиги, агрологистика, агросаноат мажмуаси, агрологистика маркази, кластер.

Ключевые слова. Продовольственная безопасность, агрологистика, агропромышленный комплекс, агрологистический центр, кластер.

Keywords. Food security, agrologistics, agro-industrial complex, agrologistics center, cluster.

Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигини ривожлантириш 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегияси ҳамда Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида белгиланган муҳим вазифалар асосида амалга оширилмоқда. Шу жумладан, агросаноат мажмуасига кирувчи мева-сабзавотчиликка ихтисослашган фермер хўжаликлари ва деҳқон хўжаликлари, томорқа ер хўжаликларини ишлаб чиқаришига қулай шароит яратиш, имтиёзлар бериш, уларни сақловчи, қайта ишловчи ва етказиб берувчи корхона ва ташкилотлар фаолиятлари билан боғлиқ муаммо ва камчиликларини бартараф этиш борасида ҳам ҳар томонлама ислохотлар амалга оширилмоқда. Бунинг сабаби, мева-сабзавотчилик йўналиши нафақат республика аграр соҳасини, балки саноат ва қайта ишлаш соҳасини ривожлантиришда, аҳоли ишсиз қатламини жалб этишда, озиқ-овқат хавфсизлигини барқарор таъминлашда муҳим иқтисодий механизмларидан бири ҳисобланади.

Бугунги кунга келиб, бошқа соҳалар каби аграр соҳани ривожланиши ва ривожланган давлатлар қаторида тараққий этган янги, замонавий усуллардан фойдаланиш ўз самарасини кўрсатмоқда. Хусусан, мева-сабзавотчилик соҳасида мева ва сабзавот

маҳсулотларини қайта ишлаш, саралаш, қадоқлаш, сақлаш ва истеъмолчига етказишнинг бутун занжирини ўз ичига олган логистик хизматлар ва логистика марказлари ташкил қилинди. Бунга мисол қилиб, пандемия шароитида ўтган даврда 923,2 млрд. сўмлик инвестиция маблағлари ҳисобига 9 та агрологистика маркази ишга туширилди. Жорий йилнинг биринчи ярим йиллигида 481,2 млн. доллар қийматдаги 761,6 минг тонна мева-сабзавот маҳсулотлари экспорт қилинди¹.

Бундан ташқари яратилаётган ҳар бир агрологистика марказида барча зарур объектлар жамланиши, яъни булар: кросс-доклар, савдо павильонлари, меҳмонхоналар, тижорат банклари ҳамда хизматлар: саралаш, калибрлаш, қуритиш, қайта ишлаш, сақлаш, ташиш, етказиб бериш, божхона расмийлаштируви, карантин, озиқ-овқат хавфсизлигини сертификатлаш, мутахассислар маслаҳатлари ва бошқа шу кабилар яратилмоқда.

Бугунги кунда Ўзбекистонда 31 та агрологистика маркази, 1 минг 500 та совутқич омборлар бор. Уларда жами етиштириладиган мева-сабзавотнинг 4,5 фоизинигина сақлаш мумкин. Бу жуда кам, албатта. Бундан ташқари фаолият юритаётган мева-сабзавотчилик йўналишидаги хўжаликларни логистик хизматларга бўлган талаби паст даражани кўрсатади. Бу эса аҳолига етказилаётган мева-сабзавот маҳсулотлар сифати ва баҳоси кўнгилдагидек эмаслигини ва натижада мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигида муаммо юзага келаётганини кўрсатади.

Иқтисодийни рақамлаштириш шароитида мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигига таъсири даражасида мева-сабзавотчиликда агрологистик хизматларни ривожлантириш масаласини ҳал этиш, шунингдек агрологистиканинг ўзига хос хусусиятлари, шакллантириш шарт-шароитларини ўрганиб чиқиш ва тадбиқ этиш зарурияти туғилади.

Ушбу тезисда муаммо сифатида танлаб олинган агрологистикани макро ва микро даражада ҳал этиш мақсадга мувофиқдир. Макро нуқтайи назардан, мамлакатда ҳали тўлиқ мустақил мева-сабзавот агрологистик занжирли тизими яратилмаган. Қарийб 90% мева ва 80% сабзавот маҳсулотлари агрологистиканинг талаб даражадаги хизматларидан тўлиқ фойдаланилмайди. Яна бошқа маълумотлар шуни кўрсатади, мева-сабзавот етиштириш ҳаражатлари логистик ҳаражатларга нисбатан паст. Мамлакат аҳолиси мева-сабзавотга бўлган эҳтиёжини бири сон жиҳатдан қондирса, иккинчиси сифат жиҳатдан қондиради. Бундай муаммони ҳал этиш ўз-ўзидан илмий-техник янгиликлар яратиш, инновацион ғояларни агрологистик фаолиятга тадбиқ этишга олиб келади. Агрологистикани ривожлантириш микро даражада ҳал этишга келсак, мева-сабзавот ишлаб чиқарувчининг фаолиятига бевосита боғлаш билан амалга оширса бўлади. Бошқа томондан қараганда, бу ҳолат тўлиғича ҳозирги яратилаётган кластерларга мисол бўла олади.

Сўнги йилларда амалга оширилаётган янги инновацион ғоялардан бири 2022-йилда электрон агросаноат савдо портали - “Marketplace” ишга туширилиши режалаштирилган. Фермерлар, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқарувчилар, йирик кластерлар, агрологистика марказлари, қайта ишловчилар, майда ва йирик савдо тармоқлари ушбу савдо портали фойдаланувчиларига айланишади. Бу эса мева-сабзавотчиликда агрологистикани ривожланишига, аҳоли ва саноат эҳтиёжини тез ва сифатли маҳсулотлар

¹ “Ўзбекистон республикаси қишлоқ хўжалиги вазири Ж. Ходжаевнинг «Ўзбекистон республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 — 2030 йилларга мўлжалланган стратегияси доирасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида»ги ахбороти эшитилишини ташкил қилиш ҳақида” Ўзбекистон республикаси олий мажлиси қонунчилик палатасининг 5 август 2020 йилдаги 47-IV-сонли қарори

билан таъминланишига олиб келади. Бундан ташқари, аргологистик хизматлар ҳаражатларини камайиши ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларнинг даромадларини ўсишига олиб келади. Келгусида экспорт шартномаларини тузиш ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспортини ривожлантиришга замин яратади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, биргина платформа орқали агрологистикани ривожлантириши юқори самарасини кўришимиз мумкин. Агарда бу платформалар сони кўпайса, яъни улар орасида рақобат муҳити яратилса, бунданда кўпроқ ривожланиш натижаларига эришиш мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. “Ўзбекистон республикаси қишлоқ хўжалиги вазири Ж. Ходжаевнинг «Ўзбекистон республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 — 2030 йилларга мўлжалланган стратегияси доирасида амалга оширилаётган ишлар тўғрисида»ги ахбороти эшитилишини ташкил қилиш ҳақида” Ўзбекистон республикаси олий мажлиси қонунчилик палатасининг 5 август 2020 йилдаги 47-IV-сонли қарори.

2. Weijia Xu “Ҳитойликлар учун қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини совуқ занжирли агрологистикаси.” Технология, алоқа ва транспорт логистикаси бўйича диплом дастури. Апрель 2021-йил. JAMK University of applied sciences.